

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA XIZMAT XATLARINING USLUBIY XUSUSIYATLARI

Kosimova Mukammal Umaraliyevna

Farg‘ona davlat universiteti

Ingliz tili o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya Xizmat yozishmalari kundalik hujjatlarning muhim qismiga aylangan bo‘lib, ularni har qaysi sohada uchratishimiz mumkin. Barcha tillarda ushbu turdagi hujjatlarning mavjudligi ularning umumiy va farqli xususiyatlarini tadqiq etishni talab etadi. Ushbu maqola o‘zbek va ingliz tillarida xizmat yozishmalarining qiyosiy tahliliga bag‘ishlangan kata bir tadqiqotning kichik bo‘lagi bo‘lib, unda asosan ingliz va o‘zbek tillarida rasmiy xatlarning uslubi va formati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: rasmiy uslub, xizmat xatlari, aniqlik, rasmiy xatlar

Abstract Business correspondence has become an important part of daily documents, and we can meet them in any field. The existence of documents of this type in all languages requires the study of their common and different features. This article is a small part of a larger study devoted to the comparative analysis of business correspondence in Uzbek and English languages and it mainly analyzes the style and format of official letters in English and Uzbek languages.

Key words: official style, business letters, formal letters, concreteness

Kirish

Ish yuritish jarayoni turli hujjatlardan iborat bo‘lib, tadqiqotchilar tomonidan ularning turlanishi ham har xildir. Boshqa uslublar kabi rasmiy uslub ham o‘z maqsadiga ega bo‘lib, hujjatlarning asosiy vazifasi ikki tomon o‘rtasidagi shartlarni bayon qilishdir. Ikki tomon deganda tashkilot-tashkilot, davlat – fuqaro, davlat-davlat, tashkilot-hodim o‘rtasidagi munosabatlar tushuniladi. Hujjatlar uslubi umumiy xususiyatlarga ega bo‘lishiga qaramay, yuqoridagi har bir tur o‘z

xususiyatiga, maxsus soʻzlariga, oʻziga xos formatiga ega hisoblanadi. Barcha turdagi hujjatlarni tahlil qiladigan boʻlsak, ular orasida eng keng tarqalgani xatlardir. Rasmiy xatlarni biznes hujjatlari orasida ham, diplomatik yozishmalar ichida ham uchratishimiz mumkin. Ingliz tilida ular alohida rasmiy xatlar (formal letters) tarzida oʻrganilsada, ular ham bir necha turlarga boʻlinadi. Masalan, tashkilotlar oʻrtasidagi, tashkilot va klient oʻrtasidagi munosabatlarni izga solib turuvchu hujjatlar ham asosan xatlar boʻlib, ular biznes xatlar deb ham ataladi. Oʻzbek tilida xizmat yozishmalari deb yuritiluvchi taklif xat, iltimos xat, axborot xat, tasdiq xati va boshqalar ingliz tilida ish yozishmalari (business correspondence) deb ataladi. Xizmat yozishmalarining asosiy maqsadi tashkilotlar oʻrtasida, tashkilot ichida, hodimlar oʻrtasida rasmiy ravishda axborot almashishdir. Ikki tomon oʻrtasida almashinayotgan axborotning rasmiyligini xatlar yoki xizmat yozishmalari taʼminlab beradi. Ushbu yozishmalar yoki xatlarning ish yuritish jarayonida yoki biznes jarayonlarini amalga oshirishda oʻrni beqiyos boʻlib, tomonlar oʻrtasidagi mavhumlikni aniqlashtirish, maʼlum maqsadda takliflar berish, soʻrash uchun juda qulaydir.

Asosiy qism

Ingliz va oʻzbek tillarida xatlar keng tarqalgan boʻlsada, ular uslubiy jihatdan bir-biriga oʻxshash va farqli jihatlarga egadir. Umumiy jihatdan qaralganda ikki tilda ham xatlar qisqa va xolisligi asosiy talab hisoblanadi. Xatlar ish jarayonining bir boʻlagi hisoblangani sababli ham, ularning qisqa, tushunarli aniq boʻlishi ish yuritish jarayonining samarali boʻlishini taʼminlaydi. Xizmat yozishmalarining umumiy xususiyatlaridan biri bu matnning qurilishi va xatning formatidir. Barcha rasmiy xatlar odatda maxsus ish qogʻozlariga va turiga qarab qatʼiy formatda yoziladi. Rasmiy yozishma va hujjatlar tili umumiy ravishda boshqa stildagi matnlardan farqlovchi xususiyatlarga egadir. Hujjatlarga qoʻyiladigan asosiy talab bu ularning holisligidir. Yani hujjatlar hamma uchun bir hilda tushunarli boʻlishi, har bir oʻquvchi tomonidan turli maʼnolar anglashilmasligi lozim. Shuning uchun hujjatlar tilida juda ham koʻp cheklovlar uchraydi. Hujjatlarni yaratishda avvalo

tilning adabiy me'yorlariga to'liq rioya qilish lozim. Shu bilan birgalikda, ularning tili aniq, ixcham, lo'nda va mazmunan to'liq bo'lishi talab etiladi. Kichraytirish-erkalatish qo'shimchali so'zlar, shevaga oid so'zlar, tantanavor ruhdagi jumlar, obrazli nutq vositalari va jargonlar hujjat matnida noholislikka olib kelishi sababli ular hujjatlarda qo'llanilmaydi.

Xizmat yozishmalarining eng ko'zga ko'rinadigan tarafi ifoda uslubining standard ekanligidir. Yani, fikrlar berishda, ifoda qilishda ikki tilda ham ma'lum bir standartlarga, qoliplarga asoslanadi. Misol uchun, o'zbek tilida taklif xati doimo "Muhtaram(a)" yoki "Hurmatli" so'zi bilan boshlansa, ingliz tilida esa barcha turdagi xatlar Dear Sir/Madam kabi so'zlar bilan boshlanadi.

O'zbek tilidagi xatlar mazmun jihatdan uch qismdan iborat bo'lib, birinchi qism xat bilan murojat qilish uchun sababni ifodalaydi. Ikkinchi qism ushbu masala qay darajada muhim ekanligi tushuntirib beradi. Uchinchi qism esa xat yozishdan asosiy maqsadni ko'rsatib beradi. Ushbu qismlar xatning formatida aniq ajratib ko'rsatilmasa ham mazmunan xat matnida seziladi.

Ingliz tilida esa rasmiy xatlar salomlashish, asosiy qism, shuningdek, niyat, istak yoki minnatdorchilikni o'z ichiga oluvchi so'nggi qismdan iborat. Ingliz tilida barcha rasmiy xatlarda xatning boshida xatni qabul qiluvchi aniq ko'rsatiladi: Dear Mr/ Mrs/ Miss/. Ms Brown kabi. Xat jo'natilayotgan shaxs jo'natuvchi uchun notanish bo'lsa, unda Hurmatli janob/honim (Dear Sir/Madam) so'zlaridan foydalangan holda murojaat qilasiz. Yoki xat qabul qiluvchining ish joyidagi unvoni yoziladi: Dear Human Resources Professional (Hurmatli inson resurslari bo'yicha mutaxassis), Dear sales Manager (Hurmatli sotuv menejeri), Dear Sales Team (Hurmatli savdo-sotiq jamoasi), Dear Members of Selection Committee (Hurmatli tanlov komissiyasi a'zolari) kabi. Ma'lumotnoma yoki tavsiyanoma yozilayotganda esa huddi o'zbek tilida ba'zi hujjatlarda "So'ralgan joyga", "tegishli shaxsga" deb yozilgani kabi "To whom it may concern" birikmasi ishlatiladi. Xatlarni shakllantirishda sarlavha yozish majburiy bo'lmasada, ingliz tilida ham sarlavha kiritish tavsiya etiladi. chunki, xatni qabul qiluvchida xatni to'liq o'qimasidan avval

u haqida qisqa tushuncha paydo bo‘ladi. Trkibi jihatdan xatlarning asosiy qismi uch qismga bo‘linadi. Birinchi qism xatning maqsadini ifodalasa, ikkinchi qism xat yozish uchun sabablarni izohlaydi, uchinchi qism xatni oluvchidan nima kutilayotgani aniq yoziladi. Xatlarning turiga qarab bu qismlar biroz farqli ravishda berilsada, lekin ingliz tilidagi barcha xatlar maqsadni ifodalashdan boshlanadi.

Rasmiy xatlarga qo‘yiladigan asosiy talablardan biri bu uning qisqa va ayni paytda to‘liq va mufassalligidir. Matnning hajm jihatdan qisqaligi uning mazmuniga putur yetkazmasligi, mazmuni to‘g‘ri tushunishga to‘sqinlik qilmasligi lozim. Odatda rasmiy yozishmalar 1 betdan 3-4 betgacha bo‘lishi mumkin. Iltimos xat, so‘rov xati, kafolat xati eslatma xat, farmoyish xat va eslatma xatlari hajmi juda qisqa bo‘lib, odatda 1-3 gap orqali mazmun ifodalanadi. Ilova xat, axborot xati, talabnoma va da’vo xatlarining hajmi odatda bir betdan ko‘p bo‘lishini vaziyatni keng va batafsil muhokama qilish deb izohlash mumkin.

Xulosa

Ramiy-idoraviy uslub yoki ish yuritish uslubining asosiy bo‘g‘ini hisoblangan xizmat yozishmalar (business correspondence) uslubiy jihatdan nafaqat boshqa uslublardan balki boshqa hujjat turlaridan ham farqlanib turar ekan. Ular ish jarayoni faol ishlatilishi bilan birga ikkita aniq tomonlar o‘rtasidagi munosabatni ifodalashga xizmat qiladi. Shuning uchun ham matnlarning ikkinchi bir tomonga qaratilganligini, shuningdek ikki tomon o‘rtasida tushunmovchiliklar bo‘lmasligi uchun qisqa va aniq bo‘lishini xatlarning matni va mazmunidan anglash mumkin.

Adabiyotlar

1. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N., Odilov Y. Davlat tilida ish yuritish: amaliy qo‘llanma /. - T.: “O‘zbekiston nashriyoti”. 2020.
2. Crystal and Davy. Investigating English style. Bloomington: Indiana University Press, 1969.
3. M.U. Kosimova (2022). The development process of the subject of stylistics and its main tasks. *Current research journal of Philological sciences*, 3(11), 1-7.

4. M.U. Kosimova (2022). Different classification of functional styles. *Ученый XXI века, (4 (85)), 7-9.*
5. Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo'ng'urov R., Rustamov H. O'zbek tili stilistikasi. Toshkent. O'qituvchi.1983.
6. Sviatiuk Y. (2015). Business Correspondence Style and Format.
7. Khoshimova, N. A. (2021). ASSOCIATIVE FIELDS OF THE COLLECTIVE AND INDIVIDUAL CONSCIOUS. *Theoretical & Applied Science, (5), 436-439.*
8. Azamovna, A. M. (2022). Tilshunoslikda Va Badiiy Asarda "Nuqtai Nazar" Tushunchasi. *Miasto Przyszłości, 29, 398-399.*
9. Mahira, A. (2022). DETERMINATION OF THE REAL NEED OR THE STUDY OF THE MOTIVATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES TO LEARN A NEW LANGUAGE. *Involta Scientific Journal, 1(12), 56-59.*
10. Nozima, G. (2021). Замонавий тилшуносликда термин тушунчаси ва кўп компонентлик терминларнинг таҳлили. *Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(6).*
11. Oxunov, A. O. O. (2021). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA UNDOV SO'ZLAR (INTERJECTION) NING IFODALANISHI. *Academic research in educational sciences, 2(12), 401-406.*
12. Абдухалимова, С. (2022). THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 5(4).*
13. Abdukhalimova Sarvinozhon Usmonali qizi. (2022). NATIONAL CULTURAL PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOONYMIC COMPONENT IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *European Journal of Research Development and Sustainability, 3(6), 158-160.*
14. Abdumutaljonovna, P. S. (2022). Main Characteristics of Advertising Discourse in Modern Linguistics. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 9, 173-176.*

15. Abdumutaljonovna, Pakirdinova Sharofat. "The function and peculiarities of advertising text in linguistics." *Confrencea 1.1* (2022).
16. Mirzaev, A. B. U. (2022). IMPROVING EFL/ESL CLASSROOMS THROUGH USING ONLINE PLATFORMS: NEARPOD–AS AN EXAMPLE OF TOP-RATED ONLINE EDUCATIONAL PLATFORMS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 264-270.
17. Ashurali, M. (2022). HOZIRGI KUNDAGI TA'LIM TIZIMIDA ONLAYN TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN METODNI TA'LIMGGA JORIY QILISHNING AKTUALLIGI. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 25-28.
18. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funktsional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.
19. Xoshimova, N. (2019). External factors of associations' individuality. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(2), 134-136.